

Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft

Erscheint vierteljährlich | Zuschriften an das Sekretariat: Wien 1 | Burgring 5
T: (01) 525 24 381 | F: (01) 525 24 351 | E: office@oeng.at | http://oeng.at | ISSN 0029 – 9359

Band 44 | 2004 | Nummer 4

Bernhard Woytek

Die Metalla-Prägungen des Kaisers Traian und seiner Nachfolger: Supplementum

Vor wenigen Monaten erschien im letzten Band der „Numismatischen Zeitschrift“ ein umfangreicher Beitrag aus der Feder des Verfassers zu den vielumstrittenen nummi metallorum der hohen römischen Kaiserzeit.¹ In diesem Aufsatz findet sich unter anderem ein detaillierter Typen- und Variantenkatalog der Bergwerksmünzen des Traian (98-117) sowie ein gleichfalls zitierbarer Überblick über die zum Publikationszeitpunkt bekannten einschlägigen Gepräge der Kaiser Hadrian (117-138) und Antoninus Pius (138-161), und zwar sowohl über jene mit Herrscherportraits als auch über die anonymen, der Zeit des Antoninus Pius zuzuweisenden Prägungen mit Götterköpfen bzw. -büsten auf dem Avers.

Das Auftauchen einer bisher unedierten Metalla-Münze des Antoninus Pius macht vorliegenden Materialnachtrag zu der in NZ 2004 publizierte Aufstellung notwendig. In den mit römischen Zahlen durchgezählten Katalog nachtraianischer Metalla-Prägungen ist das neue Stück mit der Zitiernummer „V a“ einzufügen:

¹ B. Woytek, Die Metalla-Prägungen des Kaisers Traian und seiner Nachfolger, NZ 111/112 (2004), 35-68.

Originalgröße

Darstellung in 200 %

Antoninus Pius

Metalla-Prägung mit Portrait: „DARDANICI“

V a	Quadrans	Av.	ANTONINVS – AVGVSTVS Belorbeerter Kaiserkopf n. r., ein Band des Lorbeerkranzes liegt auf dem Ansatz der rechten Schulter Perlkreis
		Rv.	DAR[D]JA – NICI Weibliche Gestalt steht n. l., hält zwei Kornähren in der gesenkten Rechten und legt die Linke an den Körper Perlkreis

Gorny & Mosch,

Giessener Münzhandlung GmbH, Auktion 134 (11./12. Oktober 2004), Nr. 3189.

Gewicht 3,38g, Stempelstellung 6 Uhr,² Maximaldurchmesser 17mm.

² Für die freundliche Mitteilung der Stempelstellung bin ich H.-Chr. von Mosch zu Dank verpflichtet.

Schon bisher waren DARDANICI-Kleinbronzen des Antoninus Pius mit exakt diesen Bildern und Legenden belegt, allerdings lediglich in der Wertstufe des Semis, vgl. NZ 2004, p. 41, Nr. V.³ Der Typ ist als solcher seit dem Ende des 19. Jhdts. bekannt, Belegstücke auch für den halben As blieben jedoch bis heute extrem selten: Wie Johan van Heesch⁴ kenne auch ich nur zwei Exemplare des Semis, je eines in den Münzkabinetten von Wien (aus der Slg. Trau, zuvor Slg. Seltman)⁵ und Berlin (ehemals Slg. Dressel).⁶ Die beiden bekannten Stücke sind in Avers und Revers stempelidentisch.

Mit diesen zwei Exemplaren ist nun die neu entdeckte Münze zu vergleichen. Sie wurde offenkundig nach ihrer Auffindung mechanisch gereinigt und „restauriert“: In der vergrößerten Abbildung sieht man sowohl auf dem Avers als auch vor allem auf dem Revers deutliche Schabspuren vom Einsatz eines Skalpell zum Glätten der Münzoberfläche, dem – wie manches kleinere Detail der Reversdarstellung⁷ – eventuell auch das zweite D der Legende DARDANICI teilweise zum Opfer fiel.⁸ Gleichwohl scheinen die Darstellungen der beiden Münzseiten an sich in keiner Weise entstellt, und an der Authentizität der Münze ist keinesfalls zu zweifeln. Sie ist mit 3,38g um mehr als 0,2g schwerer als der etwas vernutzte DARDANICI-Semis des Pius in Wien und nur 0,01g leichter als das ausgezeichnet erhaltene Berliner Exemplar derselben Wertstufe, doch hat das Gewicht für die Identifikation des Nominales der neuen Münze wenig zu bedeuten – wie bei anderen Metalla-

- 3 H. Mattingly/E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage*. Bd. 3: Antoninus Pius to Commodus, London 1930 (ND 1989), Antoninus Pius 1068 B; vgl. H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*. Bd. 4: Antoninus Pius to Commodus, London 1940, p. 370*.
- 4 Studie over de Semis en de Quadrans van Domitianus tot en met Antoninus Pius, Lizentiatsarbeit (ungedruckt) Gent 1979, p. 194, Katalognummer 17.
- 5 KHM, MK Inv.-Nr. 70.108 (3,16g; 6 Uhr). Das Stück wurde von E. J. Seltman erstpubliziert, der es nach eigener Angabe „aus Italien“ erworben hatte: *Unedirte römische Kaisermünzen*, ZfN 20 (1897), 240-253; Nr. 5, pp. 242-245, Tf. VIII, 3. Später gelangte es in die Slg. Trau, aus der es das Kunsthistorische Museum akquirierte: Sammlung Franz Trau. Münzen der römischen Kaiser, Gilhofer & Ranschburg und A. Hess AG, 22. Mai 1935, Nr. 1557 mit Abb. nach Gips auf Tf. 20. Museumsphoto nach dem Original: NZ 2004, p. 67, Abb. V/2. Ich kann an dieser Stelle meinen in NZ 2004, p. 41, Anm. 30 gegebenen Stücknachweis korrigieren, in dem die Identität der Exemplare der Slgen. Seltman und Trau nicht notiert ist.
- 6 Staatliche Museen, Münzkabinett (3,39g; 6 Uhr. Zu den technischen Daten vgl. van Heesch p. 198). Erstpublikation durch K. Regling, *Bergwerksmünze des Pius aus dem Vermächtnis Dressel*, Berliner Münzblätter N. F. 49, Nr. 313 (Januar 1929), 386f.; vermutliche Herkunft laut Regling: Rom. Photo nach Gipsabguß: NZ 2004, p. 67, Abb. V/1.
- 7 Es hat den Anschein, als ob stärkere Eingriffe im Bereich des linken Armes der abgebildeten Personifikation vorgenommen worden wären, wo Unregelmäßigkeiten bei dem über den Unterarm geschlagenen Gewandzipfel auszumachen sind. Gut zu sehen – und sicher authentisch – sind die beiden Ähren in der Rechten der weiblichen Gestalt: Wie bereits in NZ 2004 angemerkt (p. 41, Anm. 31), weicht die Abbildung auf den DARDANICI-Prägungen des Pius hinsichtlich dieses Attributs und auch der Gewandung der Dargestellten von der Abbildung der Frau auf den traianischen Metalla-Münzen mit identischer Reverslegende (Woytek Nr. 1 und 2) ab: Auf diesen Geprägen hält die weibliche Gestalt ja bekanntlich einen Zweig.
- 8 Es ist möglich, daß der Buchstabe im Stempel durch Metallreste verstopft war und deshalb nicht voll zur Ausprägung kam; die Reste können dann durch die moderne Glättung fast zum Verschwinden gebracht worden sein.

Prägungen⁹ und wie so oft bei antiken Kleinbronzen im allgemeinen. Daß das von der Giessener Münzhandlung angebotene Exemplar einer niedrigeren Wertstufe als die bisher bekannten Stücke mit denselben Bildern angehört, zeigt der Münzdurchmesser von 17mm (im Vergleich zu ca. 18 und ca. 19mm bei den beiden publizierten Semisses) und vor allem der Durchmesser des durch den Perlkreis begrenzten Bildfeldes des bei der Prägung eingesetzten Stempels: Er beträgt bei dem neu aufgetauchten Exemplar im Av. (inkl. Perlkreis) ca. 14mm, wogegen das Bildfeld der bereits bekannten typidentischen Halbasse im Av. ca. 17mm mißt. Exakt diese Größenverhältnisse finden sich auch bei den Semisses und Quadranten der anonymen Serien von Metalla-Prägungen aus der Zeit des Antoninus Pius (Woytek Nr. VI-XIII); das neue Stück ist somit unzweifelhaft als Viertelass anzusprechen.

Seine Bedeutung besteht darin, daß mit dem DARDANICI-Quadrans des Antoninus Pius die einzige verbliebene Lücke in dem System der Metalla-Prägungen geschlossen wurde, wie wir es in unserer Zusammenstellung in der NZ 2004 gemäß dem damaligen Materialstand rekonstruiert haben. Wie am genannten Ort (p. 42) bereits angemerkt, waren die Ausgaben von Metalla-Münzen vom Systematisch-Nominalischen her nämlich überaus sorgfältig geplant. Mit Ausnahme der DARDANICI-Prägungen mit dem Portrait des Antoninus Pius waren uns schon bisher für sämtliche Gruppen von Bergwerksmünzen von Traian bis Pius – sowohl für jene mit, als auch jene ohne Kaiserportrait – semisses und quadrantes bekannt: für die Serien DARDANICI, METALLI VLPIANI, METALLI VLPIANI DELM und PAN sowie METALLI VLPIANI SC des Traian (Woytek Nr. 1-11), für die MET NOR- und AELIANA PINCENSIA-Gepräge des Hadrian (Woytek Nr. I-IV) und für die anonymen DARDANICI, METAL AVRELIANIS, METAL PANNONICIS und METAL DELM-Münzen (Woytek Nr. VI-XIII). Jetzt finden wir unsere seinerzeit ausgesprochene Vermutung (pp. 42f.) bestätigt, daß in allen Serien von Metalla-Ausgaben – oder vorsichtiger: in allen uns bisher bekannten – sowohl Halb- als auch Viertelasse zur Ausprägung gelangten.

Das unerwartet rasche Auftauchen des bisher „fehlenden“ DARDANICI-Quadrans des Pius bietet die Gelegenheit, an dieser Stelle weitere kleinere Addenda zu der Behandlung der Metalla-Prägungen in NZ 2004 anzuschließen. Zunächst ein Nachtrag zu den Stücknachweisen für die traianischen Serien (p. 39): Der einzige bekannte METALLI VLPIANI PAN-Semis des Traian (Woytek Nr. 8b), ein von G. Dembski in MÖNG 24 (1984) erstpubliziertes Fundstück aus dem Burgenland, das

⁹ Vgl. zu weiteren relativ hohen Quadrans-Gewichten von Bergwerksprägungen des Antoninus Pius NZ 2004, p. 42, Anm. 40.

mir ursprünglich nur von einem Photo her bekannt war, befindet sich heute in der Privatsammlung Walter Kropf (Wien). Ich konnte die Münze (3,51g, 7 Uhr, Durchmesser 18,7mm) in der Zwischenzeit autoptisch prüfen und die Richtigkeit der seinerzeit gegebenen Lesung der Reverslegende zweifelsfrei feststellen.¹⁰

Keine authentischen neuen Belegstücke sind für Quadranten des Typs METALLI VLPIANI DELM (Woytek Nr. 7: ein Exemplar bekannt) aufgetreten: Der Quadrans Giessener Münzhandlung Gorny & Mosch 130 (8. 3. 2004), 2402 (2,46g) mit der Reverslegende METALLI VLPIANI DEL ist nämlich in Av. und Rv. gänzlich modern umgeschnitten und gelangte füglich in der Auktion auch nicht zum Verkauf. Spekulationen hinsichtlich der antiken Ausgangsbasis für den modernen Umschnitt sind gefährlich; angesichts der Büstenvariante b (Drapierung an der linken Schulter) möchte ich jedoch vermuten, daß es sich ursprünglich um einen METALLI VLPIANI PAN-Quadrans (Woytek Nr. 9) gehandelt haben mag, von dem wir bisher übrigens gleichfalls nur ein einziges unverfälschtes Stück kennen.

Weitere Nachträge betreffen die Fundevidenzen. Bei Ausgrabungen im Ort Sočanica im heutigen Kosovo, an der Stelle des antiken Municipium Dardanorum, wurden nach F. Peja¹¹ unter 44 kaiserzeitlichen Fundmünzen 4 Metalla-Prägungen entdeckt, und zwar zwei traianische DARDANICI-quadrantes (Woytek Nr. 2) und zwei anonyme ROMA/DARDANICI-Prägungen, wohl ein Semis und ein Quadrans (Woytek Nr. VI und VII). Auch aus Österreich gibt es eine Neuigkeit: Bei der Bearbeitung jenes Teils der Sammlung antiker Münzen des Kärntner Landesmuseums, der Prägungen ohne präzise Fundortangabe enthält, fand sich ein hadrianischer MET NOR-Semis (Woytek Nr. I).¹² Sicheres wird hinsichtlich der Provenienz des Exemplars nicht zu ermitteln sein, die Wahrscheinlichkeit spricht jedoch wohl dafür, daß es sich bei dem Stück um eine Kärntner Fundmünze handelt: Wie der Bearbeiter St. Krmnicek bei einem Vergleich des von ihm untersuchten Sammlungsteils „ohne Fundort“ mit dem Fundmünzenmaterial von gesicherter Kärntner Provenienz erkannte (146ff.), weisen die Münzreihen bezüglich der chronologischen Verteilung und anderer Merkmale nämlich große strukturelle Ähnlichkeiten auf, die am einfachsten und schlüssigsten damit zu erklären sind, daß in der Regel lokale Bodenfunde in das Kärntner Landesmuseum gelangten, auch wenn dieser

¹⁰ Ich danke dem Eigentümer der Münze herzlich für die freundliche Kontaktnahme und für die gute Kooperation.

¹¹ Contribution à l'étude des monnaies de «metalli Dardanici», in: B. Kluge/B. Weisser (Hg.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten – Proceedings – Actes I, Berlin 2000, 607-609.

¹² St. Krmnicek, Die antiken Münzen des Landesmuseum [sic] Kärnten (ohne Fundort), Diplomarbeit Wien 2004, Nr. R 285 (2,81g; 6 Uhr); irrig als Quadrans identifiziert; Abb. auf Tf. 1.

Umstand im einzelnen nicht dokumentiert ist und die Münzen einfach ohne Herkunftsangabe aufbewahrt wurden.

Man darf damit rechnen, daß Fundmeldungen und Publikationen der kommenden Jahre weitere Aufschlüsse hinsichtlich der Zirkulation der Metalla-Prägungen bringen werden. Wenn sich im Laufe der Zeit eine statistisch relevante Konzentration der Funde auf den Donauraum ergeben sollte – denken wir daran, daß es bereits zwei österreichische Fundbelege für MET NOR-semisses sowie balkanische Provenienzen für DARDANICI-Münzen gibt (vgl. NZ 2004, pp. 52f.) –, so kann man dafür eine gezielte Anlieferung der sicherlich zentral hergestellten Prägungen aus der Münzstätte Rom verantwortlich machen. In diesem Zusammenhang ist die von F. Kemmers festgestellte, überraschend starke Präsenz von Quadranten im Fundmünzmaterial der 1987-1997 durchgeführten archäologischen Ausgrabungen der *canabae legionis* in Noviomagus/Nijmegen zu beachten.¹³ Unter 2236 nach-augusteischen Münzen fanden sich dort nämlich 412 Viertelasse, von denen immerhin 314 eindeutig bestimmbar waren. Uns interessiert, daß 303 davon domitianische Stücke desselben Typs waren, nämlich RIC 436.¹⁴ Durch Vergleich der Evidenz von Nijmegen mit dem Quadrans-Aufkommen an anderen Fundorten (vor allem am germanischen Limes) zeigt Kemmers, daß unter Domitian eine große Menge von Viertelassen des in Italien sehr seltenen Typs RIC 436 zur Bereitstellung von lokal benötigtem Kleingeld an den germanischen Limes transportiert worden sein muß. Ein Teil wurde wohl direkt nach Nijmegen gebracht, von wo er sich örtlich verbreitete; weitere Lieferungen erfolgten eventuell nach Obergermanien (Mainz, Vindonissa), wo dieser Typ zwar in wesentlich geringeren Stückzahlen, doch ebenfalls in beachtlicher Konzentration auftritt, ungleich häufiger als in anderen Provinzen des Reichs. Zum Vergleich die wichtigste ostösterreichische Evidenz: Unter ca. 39.000 römischen Fundmünzen aus Carnuntum, deren Publikation derzeit an der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vorbereitet wird, befinden sich nur sieben Kleinbronzen Domitians von fünf verschiedenen Typen und nur ein Exemplar von RIC 436. Wir haben demnach sehr große regionale Unterschiede in der Verteilung hochkaiserzeitlicher Kleinbronzeprägungen zu registrieren, höchstwahrscheinlich aufgrund der unterschiedlichen Belieferung durch die Zentrale in Rom.

13 F. Kemmers, *Quadrantes from Nijmegen: Small Change in a Frontier Province*, SNR 82 (2003), 17-35. Ich danke M. Peter für diesen Hinweis.

14 H. Mattingly/E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage*. Bd. 2: *Vespasian to Hadrian*, London 1926 (ND 1989), Domitian Nr. 436: Av. IMP DOM AVG, behelmter Minervakopf; Rv. SC im Kranz.